

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA MUAMMOLI TA‘LIM VA AXBOROT TEKNOLOGIYALARINI QO‘LLASH ORQALI O‘QUVCHILARNI MANTIQUIY FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Kulaxmetova Mavlyuda Pulatovna

*Sirdaryo viloyat pedagogika markazi Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus
ta‘lim metodikalari kafedrası katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinflarda muammoli ta‘lim texnologiyalari, muammoli metodlar, muammoli vaziyatlarni vujudga keltirib, o‘quvchilarning ko‘nikmalari va bilimlarni faollashtirishga asoslangan. Muammoli vaziyatlarni hal etishda o‘qituvchi o‘quvchilar faoliyatini fikr yuritishning mantiqiy operatsiyalari inobatga olingan holda yondashish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, metod, vaziyat, usul, mantiq,

**РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.**

Абстрактный. В основе данной статьи лежат технологии проблемного обучения, проблемные методы, проблемные ситуации и активация умений и знаний учащихся начальных классов. Освещены способы подхода учителя и ученика к решению проблемных ситуаций с учетом логических операций мышления.

Ключевые слова: начальный класс, метод, ситуация, способ, логика.

DEVELOPING STUDENTS’ LOGICAL THINKING SKILLS THROUGH THE USE OF PROBLEM-BASED LEARNING AND INFORMATION TECHNOLOGY IN ELEMENTARY EDUCATION.

Abstract. This article is based on problem-based learning technologies, problem-based learning, problematic situations, and the activation of skills and knowledge of elementary school students. The ways of teachers’ and pupils’ approaches to solving problem situations taking into account logical operations of thinking are highlighted.

Keywords: elementary class, method, situation, way, logic.

O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligining 2023-yil 15-maydagi “Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun 2023–2024-o‘quv yiliga mo‘ljallangan tayanch o‘quv rejasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 125-son buyrug‘iga ko‘ra umumiy o‘rta ta‘limning 1–4-sinflari uchun ilg‘or xorijiy tajribalar asosida yaratilgan darslik majmualarini amaliyotga joriy etildi. Unga ko‘ra boshlang‘ich sinflarda “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini o‘qitish yolga qo‘yildi. XXI asrda dunyoning zamonaviy ilmiy manzarasini shakllantirishda informatika va zamonaviy axborot, muammoli ta‘lim texnologiyalaridan foydalanmagan holda tasavvur etib bo‘lmasligi hammamizga ma‘lum.

Muammoli ta‘lim texnologiyalari o‘quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Muammoli ta‘lim texnologiyasining asosi – insonning

fikrlashi muammoli vaziyatni hal etishdan boshlanishi hamda uning muammolarni aniqlash, tadqiq etish va yechish qobiliyatiga ega ekanligidan kelib chiqadi. Muammoli ta'lim o'quvchilarning ijodiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini o'stirishda jiddiy ahamiyatga ega.

Muammoli ta'limning bosh maqsadi – o'quvchilarning o'rganilayotgan mavzuga doir muammolarni to'liq tushunib yetishiga erishish va ularni hal eta olishga o'rgatishdan iborat. Muammoli ta'limni amaliyotda qo'llashda asosiy masalalardan biri o'rganilayotgan mavzu bilan bog'liq muammoli vaziyat yaratishdan iborat.

Turli o'quv fanlari bo'yicha o'qituvchilar darslar jarayonida muammoli vaziyatlar hosil qilishni va ularni yechish usullarini oldindan ko'zda tutishlari kerak.

Muammoni hal etish, murakkab savollarga javob topish jarayonida alohida ob'ekt, hodisa va qonunlarni tahlil qilish. Muammoli metodlar muammoli vaziyatlarni vujudga keltirib, o'quvchilarning ko'nikmalari va bilimlarni faollashtirishga asoslangan faol bilish faoliyatini taqozo etadi. Muammoli vaziyatlarni hal etishda o'qituvchi o'quvchilar faoliyatini fikr yuritishning mantiqiy operatsiyalari: tahlil, sintez, taqqoslash, analogiya, umumlashtirish, tasniflash va xulosa yasashga yo'naltiradi.

Muammoli ta'lim – bu mantiqiy fikrlash operatsiyasi (tahlil, umumlashtirish) va o'quvchilarning izlanishli faoliyati qonuniyatlarini (muammoli vaziyat, bilishga qiziqish, ehqtiyoj) hisobga olib tuzilgan ta'lim va o'qitishning ilgari ma'lum bo'lgan usullarini qo'llash qoidalarining yangi tizimidir. Shuning uchun ham muammoli ta'lim ko'proq o'quvchi fikrlash qobiliyatining rivojlanishini, uning umumiy rivojlanish va e'tiqodining shakllanishini ta'minlaydi.

“Mantiq” so'zi grekcha – logike so'zidan olingan bo'lib so'z va fikr, aql ma'nosini anglatadi. Fikr – mulohazalarni asoslash mantiqiy to'g'ri fikr yuritish demakdir. Asoslash uchun esa yetarli dalillar bo'lishi lozim.

Fikrlashni aniq obyektlarini idrok qilishdan boshlash lozim. Fikrlashga chorlovchi topshiriq yoki ma'lumot mustaqil fikrlovchining salohiyatiga mutanosib bo'lishi kerak.

Mantiqiy fikrlashning asosiy shakli, xulosa chiqarishdan keng foydalanamiz. Bilimlarimizning ko'p qismi ham xulosa chiqarish shaklida tuzilgan chunki har qanday yangi bilim xulosa chiqarishning natijasidir.

Mantiqiy mashqlar bolalarning narsa va atrof-muhit haqidagi bilimlarini tartibga soladi va ularga to'g'ri fikrlash usullarini o'rgatadi. O'quvchi maktabga kelganda, keng lug'at boyligiga ega bo'lsa ham, odatda, tafakkurning taqqoslash, qarshi qo'yish, umumlashtirish, guruhlash usullaridan foydalanishni bilmaydi (ayniqsa, bilish faoliyatining ob'ekti aniq predmet emas, uni ifodalovchi so'zlar bo'lsa). Mantiqiy mashqlarning vazifasi u yoki bu narsa va hodisalar bilan tanishish

Mantiqiy savol.

XIVA

— Shunday shahar borki o'n to'rt soniga A harfini qo'shib yozilsa, shaharni nomi kelib chiqadi. U qaysi shahar?

asosida bolalarni predmet va hodisalardan muhimini, umumiyisini ajratishga, so'z bilan aniq ifodalashga o'rgatish, bolalarga mantiqiy usullar tizimini o'rgatish bilan bilimni material tomondan boyitish va uni aqliy tomondan o'stirish hisoblanadi.

Duradgorda 9 ta yog'och taxta bor edi. U bir nechta taxtaning har birini 5 bo'lakka bo'lib arraladi. Shunda taxtalar soni 33 taga yetdi. Duradgor nechta taxtani bo'laklarga bo'lib arraladi?

Bu narsa insonga 2 marta beriladi. Uchinchisida sotib olinadi.

Dangasa bola bir sutkaning yarmini uxlash va ovqatlanish, choragini maktabda bo'lish ga, yana bir choragini o'yin va televizor ko'rishga sarfladi. Sutkaning qolgan qismida dars tayyorladi. U necha soat dars tayyor lagan?

Qiyin savollarga oson javoblar

G'ola 3 bo'lakka bo'lindi. G'ola nechta joyidan arralangan?

(2 ta)

Bir haydovchi o'zi bilan haydovchilik guvohnomasini olmagan edi. Bir taraflama harakat belgisi turgan joyda qarama-qarshi tomonga harakatlanib borardi. Politsiyachi uni ko'rdi, lekin to'xtatmadi. Nima sababdan?

(Haydovchi piyoda ketayotgan edi)

Yomg'ir ketma-ket ikki kun yog'ishi mumkinmi?

(Yo'q, ikki kunning orasida bitta tun bor)

Unga sakrab chiqish mumkin, lekin undan sakrab tushish mumkin emas. U nima? **(Samolyot)**

Ikki marta tug'iladi, bir marta o'ladi. U nima?

(Tuxumdan chiquvchi barcha jonzotlar)

Nimani polda turgan vaqti dumidan tortmaymiz?

(Kalava ip)

Kim o'tirgan holatda yuradi?

(Shaxmatchi)

Nima o'sib boraveradi, sira kamaymaydi?

(Yosh)

Undan qancha ko'p olishsa, u shunchalik kattaraveradi. U nima?

(Chuqur)

Qizcha 2-etajdan tushib ketdi va bir oyog'ini sindirib oldi. Agar u 4-etajdan tushib ketsa, nechta oyog'i sinadi?

(Ko'pi bilan bitta. Chunki bitta oyog'i allaqachon singan)

Chiroq o'chdi. Men shamni yoqdim. Men shamni yoqqan payt qaerda edim?

(Qorong'ida)

9 qavatli uyda lift bor. Birinchi qavatda 2 ta odam yashaydi, ikkinchi qavatda 4 ta, uchinchisida 8 ta, to'rtinchisida 16 ta va hk. Shu uy liftining qaysi tugmasi eng ko'p bosiladi?

(Birinchi qavat tugmasi)

Nima tog'ga boradi, tog'dan keladi, lekin joyida turaveradi?

(Yo'l)

Yarimta apelsin bo'lagiga eng ko'p nima o'xshaydi?

(Apelsinning ikkinchi bo'lagi)

Uyingizga mehmonlar kelishdi. Muzlatgichingizda limonad, ananasli sok va mineral suv bor. Birinchi bo'lib nimani ochasiz?

(Muzlatgichni)

Nimani xomligida yemaydilar, lekin qaynasa, pishgandan so'ng olib tashlaydilar?

(Lavr yaprog'i)

Eng qisqa oy qaysi?

(May, unda bor-yo'g'i uchta harf bor)

Qizil ko'ptok Qora dengizga tushib ketsa nima bo'ladi?

(Xo'l bo'ladi)

Choyni qaysi qo'lda aralashtirgan yaxshiroq?

(Umuman olganda choyni qoshiq bilan aralashtirgan yaxshiroq)

Qaysi savolga hech qachon "ha" deb to'g'ri javob berib bo'lmaydi?

(Uxlayapsanmi?)

Qaysi savolga "yo'q" deb to'g'ri javob berib bo'lmaydi?

(Tirikmisan?)

Och qoringa nechta tuxum yeyish mumkin?

(Bitta. Qolganlari och qoringa yeyilgan hisoblanmaydi)

Qanday idishdan ovqat yeb bo'lmaydi?

(Bo'sh idishdan. Chunki unda ovqat yo'q)

U seniki, lekin sendan ko'ra boshqalar ko'proq foydalanadi. Nima u?

(Ism)

Tuyaqush o'zini qush deb atashi mumkinmi?

(Yo'q, u gapirishni bilmaydi-ku)

Qanday quloq eshitmaydi?

(Qozonning qulog'i)

Ko'zlar yumuq holda nimani ko'rish mumkin?

(Tush)

Quyong katta tezlik bilan bo'ridan qochib o'rmonga kirib ketmoqda. Quyong o'rmonga qachongacha kirib boradi?

(Yarmigacha, yarmidan uyog'iga o'rmondan chiqayotgan hisoblanadi)

Qushlar galasi uchib kelib daraxtga qo'nishdi. Ikkitadan qo'nganida bitta daraxt ortib qoldi, bittadan qo'nganida bitta daraxt yetmadi. Galada nechta qush bor? Nechta daraxt bor?

(4 ta qush, 3 ta daraxt)

Xulosa qilib aytganda, yuqorida ta'kidlangan o'quvchilarni mantiqiy mashqlar bajarish asosida tafakkur doirasini kengaytirish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Buni mantiqiy topshiriqlar, ta'limiy o'yinlar asosida tashkil etish o'quvchilarning amaliy ishlay olish ko'nikmalari rivojlantiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Zamonaviy dars. Ilmiy-metodik to'plam. A.Avloniy nomidagi XTXQTMOMI.- T., 2007 y.
2. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari: T.: «O'qituvchi», 2004 y.
3. Колеченко А.Э. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. – СПб.: КАРО, 2002.
4. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии.- М.: «Гном-Пресс», 1999